

МНОГОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

© 2024. *О. И. Елхова*

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

В статье рассматривается сложная природа личностной идентичности, которая формируется через взаимодействие индивида с его внутренним и внешним миром. Идентичность рассматривается как динамическое и многослойное понятие, которое учитывает как индивидуальные переживания, так и внешние социальные факторы. Особое внимание в работе уделяется роли коммуникации, включая аутокоммуникацию, в процессе создания и поддержания идентичности. Коммуникация играет ключевую роль в структуре человеческого «Я», будучи посредником между внутренним миром индивида и его социальным окружением. Одним из центральных вопросов исследования является влияние социальных взаимодействий на формирование как личных, так и коллективных идентификаций. В процессе взаимодействия с окружающими людьми индивид постоянно пересматривает и корректирует свою самоидентификацию, что обуславливает текучесть и изменчивость идентичности. С развитием современных технологий способы конструирования идентичности претерпевают значительные изменения и становятся все более сложными. Новые цифровые среды предлагают новые механизмы самопрезентации и взаимодействия, трансформируя привычные модели восприятия себя и других. Тем не менее, несмотря на быстрое развитие информационных технологий, восприятие самого себя остается ключевым фактором в формировании целостной идентичности человека.

Ключевые слова: идентичность, виртуальная реальность, социальное взаимодействие, коммуникация, аутокоммуникация.

Тема идентичности в настоящее время привлекает внимание современных ученых. Среди последних исследований можно отметить работу С. Квона, которая посвящена взаимодействию визуальной и повествовательной идентичности через анализ различных операционных систем [1]. Так, Ц. Чжан и Ю. Сун исследуют кризис идентичности и её формирование под влиянием травматических социальных и культурных условий [2]. Китайские ученые, в свою очередь, обращают внимание на кризис идентичности в профессиональной среде, который выражается в самоидентификационных дилеммах, а также в кризисах групповой, социальной и культурной идентичности [3]. М. Зилинскийте и А. Хайро исследуют мультикультурную идентичность мигрантов, подчеркивая, что она формируется через сложные процессы самоутверждения и адаптации, что способствует успешной интеграции в новое общество [4].

Несмотря на современные исследования, многие аспекты идентичности остаются недостаточно изученными, что требует дальнейшего анализа для более глубокого понимания этого сложного явления. Личностная идентичность представляет собой сложную и многослойную систему, формируемую через взаимодействие индивида с внутренним миром и внешней средой. Основу данной системы составляет состояние самоидентификации, которое отражает осознание человеком единства всевозможных аспектов своего «Я». Идентичность складывается путем интеграции множества идентификаций, каждая из которых связана с определенными элементами внешнего мира и встраивается в общую систему восприятия себя. Коммуникация и аутокоммуникация играют ключевую роль в формировании личностной идентичности. До появления массовых коммуникаций и цифровых технологий человек уже являлся глубоко коммуникативным существом, а именно данная способность к взаимодействию

с другими и с самим собой лежит в основе формирования идентичности. Общение с окружающими создает внешние ориентиры, которые необходимы для самоидентификации. Стремительное развитие технологий глобальных коммуникаций стало важнейшей характеристикой новой эпохи, оказывая глубокое влияние на общественное и коллективное сознание, расширяя способы конструирования идентичности, добавляя новые измерения в процесс восприятия человеком себя и своего места в мире. Цель исследования заключается в выявлении влияния социальных взаимодействий и современных технологий на процессы конструирования и поддержания как личных, так и коллективных идентичностей.

С развитием глобальных коммуникаций наблюдается переход от традиционных СМИ к интерактивным платформам, где главную роль играет обратная связь. Интернет не только трансформировал медиа, сделав их более интерактивными, но и привлек аудиторию к активному участию в обсуждениях и голосованиях. Несмотря на эти изменения, традиционные СМИ сохраняют значительное влияние, оставаясь средством односторонней передачи информации с элементами манипуляции. Изобилие противоречивой информации, чрезмерное внимание к знаменитостям и избыток рекламы подрывают личностную идентичность, провоцируя кризисы самоидентификации.

Социальные теории утверждают, что личность складывается через систему социальных взаимодействий. В процессе общения с различными группами происходит социализация, приводящая к образованию коллективных идентичностей. Наряду с широкими коллективными идентичностями существуют и более узкие, личные, которые вырабатываются в конкретных социальных взаимодействиях и отражают индивидуальный опыт. Так, способность к самоидентификации и самосознанию позволяет личности сохранять непрерывность идентичности, несмотря на изменения внешних условий. В условиях социальных взаимодействий это приводит к необходимости осмысления «Я» в диалоге с «Другим», что является важным элементом формирования многослойной идентичности [5, с. 158-159]. Такие личные идентичности основываются на отношениях с реальными людьми, которые становятся значимыми «Другими» и влияют на поведение и формирование идентичности человека.

С другой стороны, умение человека выражать свои внутренние состояния через дискурс также является одной из ключевых характеристик самосознания. Формирование личностной идентичности представляет собой динамичный процесс, в котором взаимодействуют внутренние и внешние факторы. Создание личностного нарратива требует сложного внутреннего диалога, или аутокоммуникации, где сознание разделяется на «Я действующее» и «Я наблюдающее». Этот диалог завершает формирование идентичности, позволяя интегрировать различные аспекты «Я» и создать целостное представление о себе. Аутокоммуникация играет ключевую роль, так как через нее человек осмысливает и структурирует свои переживания и качества, формируя устойчивую идентичность. Сознание человека стремится устранить противоречия, что проявляется в феномене когнитивного диссонанса, когда индивид пытается согласовать убеждения и поведение. В этом контексте человек формирует последовательную и непротиворечивую модель идентичности. Вербализация идентичности свидетельствует о зрелости самосознания и играет ключевую роль в формировании личностной идентичности, которая наиболее полно выражается через нарратив о себе. Данный процесс позволяет не только осмысливать, но и активно конструировать человеку свое понимание себя и своего места в мире.

Современная самопрезентация в социальных сетях демонстрирует, как люди создают и адаптируют свои цифровые образы, стремясь представить целостную версию

себя. Однако в условиях цифрового взаимодействия множественная идентичность может привести к утрате самоидентичности, поскольку процесс взаимодействия между «Я» и «Другим» трансформируется в виртуальной реальности, где границы между «Я» и «не-Я» становятся размытыми. В таких условиях идентичность приобретает подвижный и многослойный характер [6; 7]. Никакая цифровая репрезентация, какой бы детализированной она ни была, не способна полностью передать глубину личности. Это указывает на необходимость рассматривать идентичность как сложное и многослойное явление, включающее скрытые и неосознаваемые аспекты самости. Под влиянием окружающих наша идентичность становится гибкой, но окончательное восприятие себя остается определяющим фактором.

Окружающие могут приписывать нам черты, которые мы не осознаем, и наше внутреннее восприятие часто не совпадает с тем образом, который видят другие. Даже самые близкие люди, обладая глубоким знанием нашей личности, видят лишь часть того, кем мы являемся на самом деле, в то время как полная картина остается скрытой. Этот разрыв между внутренним и внешним восприятием подчеркивает многослойную природу идентичности, которая формируется на пересечении внутренних процессов и внешних влияний.

Таким образом, личностная идентичность формируется в результате сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов. Основными компонентами этого процесса являются «Я-действующее», «Я-наблюдающее», социальное взаимодействие и коллективные идентификации.

«Я-действующее» и «Я-наблюдающее» являются двумя аспектами самосознания, выполняющими функцию механизмов внутренней дифференциации личности в процессе аутокоммуникации. «Я-действующее» представляет активного субъекта, осознающего себя через свои действия, принятие решений и взаимодействие с окружающим миром. «Я-наблюдающее» осуществляет функцию «внутреннего наблюдателя», отслеживающего поступки со стороны, что позволяет интерпретировать действия и формировать осмысленный личный нарратив. Взаимодействие между этими двумя аспектами играет ключевую роль в процессе формирования идентичности, способствуя интеграции различных переживаний в целостное представление о себе.

Социальное взаимодействие играет ключевую роль в формировании идентичности, поскольку через общение индивид усваивает нормы, ценности и модели поведения, которые становятся частью его самоидентификации. Контакты с окружающими выступают внешними ориентирами, способствующими самоопределению и пониманию своего места в обществе. Взаимодействие со значимыми «Другими» (членами семьи, друзьями, коллегами и др.) оказывает значительное влияние на личную идентичность, отражая уникальный опыт каждого человека. Значимые «Другие» создают социальный контекст, в рамках которого индивид осознает свои роли, личные особенности и положение в социальной системе.

Коллективные идентификации формируются через принадлежность к социальным группам, которые могут быть как широкими (например, национальная или культурная идентичность), так и узкими (например, профессиональные сообщества или общие интересы). Данные группы важны для индивида, поскольку создают ощущение принадлежности и разделяемого опыта. С одной стороны, такие идентификации упрощают социальные взаимодействия, помогая человеку структурировать восприятие окружающего мира. С другой стороны, они могут вступать в конфликт с личной идентичностью, особенно если нормы группы противоречат индивидуальным убеждениям или целям, что может привести к когнитивному диссонансу.

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что формирование личностной идентичности происходит через взаимодействие внутренних и внешних факторов посредством коммуникации, включая аутокоммуникацию. Данный процесс можно визуализировать как многослойную структуру, представленную в виде концентрических кругов или слоев, где каждый слой отражает отдельный аспект идентичности – от внутреннего «Я» до внешних социальных факторов и коллективных идентификаций. Схематически представим данные положения на рисунке 1.

Рис. 1. Формирование личностной идентичности: взаимодействие внутренних и внешних факторов

На рисунке взаимодействие внутренних и внешних факторов графически может быть изображено как две противоположные силы (стрелки, указывающие внутрь и вовне), показывающие взаимосвязь между внутренним миром человека и его взаимодействиями с обществом. Здесь можно добавить элементы, обозначающие влияние технологий, особенно цифровых коммуникаций. Роль коммуникации и аутокоммуникации может быть визуализирована как двусторонний поток информации между индивидом и окружающим миром. При этом внутренний диалог (аутокоммуникация) может быть показан как процесс внутри индивида, поддерживающий непрерывную самоидентификацию.

В заключение отметим, что личностная идентичность представляет собой сложную и многослойную структуру, формирующуюся через взаимодействие внутренних и внешних факторов. Коммуникация с внешней средой, а также аутокоммуникация играют ключевые роли в процессе формирования идентичности. С развитием цифровых технологий и социальных сетей процесс самопрезентации становится более сложным и многослойным. Люди не только создают образы самих себя для внешней аудитории, но и через это корректируют свое восприятие собственной личности. Современные коммуникационные технологии расширяют возможности самовыражения, но не способны полностью охватить всю глубину личности, что подчеркивает необходимость учитывать скрытые и неосознаваемые аспекты идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kwon S. Visual identity and narrative identity of computer operating systems: focusing on Windows and macOS // *Semiotic Inquiry*. – 2023. – Т. 74. – С. 293-325.
2. Zhang Q., Sun Yu. From identity crisis to identity construction: a study of identity issues in *Beloved* // *International Journal of Languages, Literature and Linguistics*. – 2023. – Т. 9. – № 3. – С. 220-223.
3. 张旭立 Identity crisis and breakdown of part-time teachers in vocational colleges from the perspective of identity // *Vocational Education*. – 2024. – Т. 13. – № 01. – С. 167-172.
4. Zilinskaite M., Hajro A. The hidden power of self-affirmations: chronic identity threats and multicultural identity formation // *Academy of Management Proceedings*. – 2022. – Т. 2022. – № 1.
5. Философия и прогресс науки: практический аспект: [монография] / Арепьев Е.И., Букин Д.Н., Войцехович В.Э. и др.; отв. ред. Е.И. Арепьев. – Курск: Издательство Курского государственного университета, 2023. – 269 с.
6. Кудряшев А. Ф., Елхова О. И. Современная онтология: общие и прикладные проблемы: [монография]. – Уфа : РИЦ УУНиТ, 2022. – 272 с.
7. Елхова О. И. Символическая реальность виртуальной коммуникации / О. И. Елхова // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: [сб. науч. ст. по материалам XVI Кирилло-Мефодиевских чтений в МИТУ-МАСИ]. – Москва, 2023. – С. 10-14.

Поступила в редакцию 05.09.2024 г.

THE MULTI-LAYERED STRUCTURE OF PERSONAL IDENTITY

O. I. Elkova

The article examines the complex nature of personal identity, which is shaped through the interaction of an individual with their internal and external worlds. Identity is viewed as a dynamic and multi-layered concept that takes into account both individual experiences and external social factors. Special attention is given to the role of communication, including autocommunication, in the process of creating and maintaining identity. Communication plays a key role in the structure of the human «self», serving as a mediator between the individual's inner world and their social environment. One of the central questions of the study is the impact of social interactions on the formation of both personal and collective identifications. Through interactions with others, individuals constantly reassess and adjust their self-identification, which accounts for the fluidity and variability of identity. With the development of modern technologies, the ways of constructing identity are undergoing significant changes and becoming increasingly complex. New digital environments offer new mechanisms for self-presentation and interaction, transforming the traditional models of self-perception and the perception of others. Nonetheless, despite the rapid advancement of information technologies, self-perception remains a key factor in shaping an individual's coherent identity.

Keywords: identity, virtual reality, social interaction, communication, self-communication.

Елхова Оксана Игоревна

Доктор философских наук, доцент,
профессор кафедры философии и культурологии,
Уфимский университет науки и технологий,
Уфа, Республика Башкортостан, РФ.
E-mail: oxana-elkhova@yandex.ru

Elkhova Oxana Igorevna

Doctor of Philosophy, Associate Professor,
Professor of the Department of Philosophy and
Cultural Studies, Ufa University of Science and
Technology, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
E-mail: oxana-elkhova@yandex.ru